

ШМЫТКОВА Анна Валериевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
старший преподаватель; e-mail: annav1109@mail.ru*

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА НА ЮГЕ РОССИИ

Территориальная дифференциация – это пространственное разнообразие географических объектов и явлений, проявляющееся в их чередовании, сочетаемости и наличии разнообразных отношений между ними. Целью исследования является анализ и обобщение данных о территориальной дифференциации туристских ресурсов на территории Юга России, которые служат основой для развития различных специальных видов туризма. Исследование выполнено на основе обобщения официальных статистических данных с использованием методов геоинформационного моделирования. Обоснована значимость изучения особенностей распределения туристских ресурсов. Представлены выводы по основным закономерностям пространственного распределения природных и культурных ресурсов на территории Юга России, идентифицированы в территориальном разрезе районы, приоритетные для развития специальных видов туризма. Обозначены виды туризма, получившие развитие на территории Российского Юга: купально-пляжный, лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, культурный, этнографический, туризм по местам бытования народных промыслов и ремесел.

Ключевые слова: *территориальная дифференциация, туристские ресурсы, специальные виды туризма, Юг России*

Для цитирования: Шмыткова А.В. Особенности территориальной дифференциации туристских ресурсов как фактор развития специальных видов туризма на юге России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 95–106. DOI: 10.5281/zenodo.7089394.

Дата поступления в редакцию: 12 июня 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Anna V. SHMYTKOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: annav1109@mail.ru*

TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF TOURIST RESOURCES AS A DRIVER FOR SPECIAL TYPES OF TOURISM IN THE SOUTH OF RUSSIA

Abstract. *Territorial differentiation is the spatial diversity of geographical objects and phenomena, manifested in their alternation, compatibility and the presence of various relationships between them. The purpose of the study is to analyze and summarize data on the territorial differentiation of tourist resources in the South of Russia, which serve as the basis for the development of various special types of tourism. The study is based on a generalization of official statistical data using geoinformation modeling methods. The article substantiates significance of studying the features of the distribution of tourist resources. Conclusions are presented on the main patterns of the spatial distribution of natural and cultural resources in the territory of the South of Russia, the areas that are priority for the development of special types of tourism are identified in the territorial context. The author indicates the types of tourism that have been developed in the territory of the Russian South: beach, balneological, sports, ecological, cultural, ethnographic, tourism in the locations of traditional arts crafts.*

Keywords: *territorial differentiation, tourist resources, special types of tourism, South of Russia*

Citation: Shmytkova, A. V. (2022). Territorial differentiation of tourist resources as a driver for special types of tourism in the South of Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 95–106. doi: 10.5281/zenodo.7089394. (In Russ.).

Article History

Received 12 June 2022
Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Территориальная дифференциация – это пространственное разнообразие географических объектов и явлений, проявляющееся в их чередовании, сочетаемости и наличии разнообразных отношений между ними [6].

Юг России – устойчивая, полицентрическая, асимметричная по характеру системоформирующих связей и уровню социально-экономического развития территориальная социально-экономико-культурная система [5]. Туристско-рекреационный комплекс имеет исключительное значение для Юга России, во многом определяет современное макроэкономическое «лицо» региона [3].

Для Юга России характерно значительное разнообразие условий и факторов, определяющих формирование туристско-рекреационных комплексов [7]. Регионы Российской Юга значительно отличаются друг от друга в зависимости от географического положения, природных и социально-экономических условий, особенностей геополитической ситуации, уровня туристско-рекреационной освоенности, специализации туристских центров.

Методы и методология. Исследование выполнено на основе обобщения официальных статистических данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с использованием методов картографического и геоинформационного моделирования. Изучение территориальной дифференциации туристских ресурсов является на сегодняшний день крайне актуальным. Применение ГИС-технологий позволяет выделить особенности пространственного распределения природных и культурных туристских ресурсов и идентифицировать приоритетные для развития специальных видов туризма районы и с большой мерой научного обоснования подойти к планированию дальнейшего процесса развития туризма в макро-регионе.

Дискуссия и результаты исследования.

Юг России занимает юг Восточно-Европейской равнины с отрогами Донецкого кряжа, Донской и Сальско-Маньчской гряд, предгорья Большого Кавказа и западную часть Большого Кавказского хребта. На востоке региона находится Прикаспийская низменность – самая низменная часть не только Восточно-Европейской равнины, но и всей Европы. На юге Главный Кавказский хребет служит природной границей с Южной Осетией, Азербайджаном, Абхазией и Грузией. Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов территории Юга России создают благоприятные условия как для постоянного проживания, так и для развития туристско-рекреационного комплекса.

Азово-Черноморское побережье – это уникальный регион России, обладающий благоприятными природно-климатическими условиями для отдыха и оздоровления. Наличие санаторно-курортных учреждений, большого количества природных и историко-культурных достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.

Общая длина береговой линии Азовского моря от границы с Ростовской областью до порта Кавказ составляет 572 км. Их них 182 км приходится на берега Ейского, Бейсугского и Ахтарского лиманов и 390 км – на берега моря и Таганрогского залива. Наиболее перспективными для развития туризма являются косы Азовского моря. Песчаные косы Павло-Очаковская, Петрушина, Беглицкая, Чумбурская, Ейская, Должанская, побережье Темрюкского залива, Тамани и пос. Ильича являются наиболее привлекательными с туристско-рекреационной точки зрения.

Климатические условия Азовского моря благоприятны для туризма и полноценного отдыха с 3-й декады апреля до конца октября. Число дней в году с комфортной погодой достигает 70%. Продолжительность купального сезона составляет от 127 дней в северной части

моря до 138 дней на Азовском побережье Тамани. На Азовском море есть все условия не только для пляжного отдыха, но и для занятий виндсерфингом, кайтсерфингом, парусным спортом. Наибольшей туристской привлекательностью обладают поселки Тамань, Сенной, Пересыпь, Кучугуры, Ильич, а также Голубицкая коса и коса Тузла.

Наивысший уровень рекреационного освоения отмечается на Черноморском побережье Краснодарского края, включающем в себя Сочинский, Туапсинский, Геленджикский и Анапский районы. Протяженность Черноморского побережья России от Таманского полуострова до Адлера (граница с Абхазией) составляет около 400 км с учётом изрезанности береговой линии [2].

Российский участок Черноморского побережья Кавказа расположен в крайней северной части субтропического пояса. Полоса Анапа-Туапсе черноморского побережья России - один из двух сухих субтропических регионов России, наряду с каспийским побережьем республики Дагестан. Полоса Туапсе-Сочи – единственная в России и самая северная в мире область влажных субтропиков.

Сочинский район – самая популярная курортная зона Юга России, протянувшаяся почти на 150 км вдоль побережья Черного моря, от границы с Туапсинским районом до Абхазии. «Горный экран» Кавказского хребта создает в приморской зоне уникальный мягкий климат влажных субтропиков. Сочи – единственный курорт в России и один из немногих в мире, расположенных на особо охраняемых заповедных территориях – в границах природного национального парка и Кавказского государственного биосферного заповедника.

Из всех регионов Северо-Кавказского округа выход к морю имеет только один – Дагестан. Купальный сезон на Каспии длится с мая по начало октября. Лучшие пляжи Дагестана тянутся широкой песчаной полосой от Махачкалы до Каспийска. Самое популярное место – юг и запад Буйнакской бухты. Из водных видов спорта на Каспийском море

популярны кайтинг и виндсёрфинг.

Наличие на Юге России протяженных морских побережий, горных ландшафтов, больших запасов минеральных вод и лечебных грязей предопределяет возможности для развития лечебно-оздоровительного туризма, основной целью которой является оказание туристам оздоровительных, профилактических и рекреационных услуг, предоставляемых в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.

Среди бальнеологических курортов на Черноморском побережье Кавказа выделяются приморские курорты Анапо-Геленджикской зоны (Анапа, Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Кабардинка), курортной зоны Большого Сочи (Сочи, Адлер, Аше, Кудепста, Лазаревское, Лоо, Макопсе, Мацеста, Уч-Дере, Хоста) и Туапсинской курортной зоны (Джугба, Гизель-Дере, Ольгинка, Шепси). На побережье Каспийского моря туристов привлекают приморские курорты Каякент, Манас, Махачкала, а на побережье Азовского моря – Ейск и Ахтарск.

Среди горных курортов Юга России можно выделить низкогорные курорты, расположенные на высоте до 1000 м над уровнем моря (Нальчик, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Тамиск, Первый Редант) и среднегорные на высоте 1000–2000 м (Кисловодск, Кармадон, Теберда, Архыз, Ахты, Гуниб). Среди равнинных курортов полупустынной зоны уникальными лечебными свойствами обладает курорт Тинаки в Астраханской области.

Курорты Юга России являются уникальными в масштабе страны. Под уникальными понимаются курорты, располагающие минеральной водой или лечебной грязью, ландшафтом, климатом, которые хотя бы в одном имеющем бальнеологическое значение компоненте превосходили все другие аналогичные природные лечебные факторы России; или отличающиеся большим разнообразием используемых типов и разновидностей минеральных вод, лечебных грязей, ландшафтно-климатических особенностей; или выделяющиеся необычным и благоприятным, с

бальнеологической точки зрения, сочетанием отдельных компонентов, содержащихся в природном лечебном ресурсе, или таким же сочетанием самих природных факторов.

Уникальность курорта Анапа заключается в редком сочетании благоприятных природных факторов – умеренно влажного и теплого приморско-степного климата, многокилометрового песчаного морского пляжа, мелкого и хорошо прогреваемого в прибрежной части бухты моря. Наличие среднеминерализованных среднесульфидных «щадящего» действия лечебных грязей и разнообразных минеральных вод предопределили его как детский приморский курорт. Уникальность Большого Сочи обусловлена наличием мацестинской минеральной воды с рекордной для России концентрацией сероводорода (более 700 мг/л) и единственной в стране территории влажных субтропиков, занимающей всю площадь курорта.

Уникальность курортного региона Кавказские Минеральные Воды обусловлена исключительным разнообразием типов и разновидностей минеральных вод, месторождения которых компактно сосредоточены на относительно небольшом участке территории. Кроме того, регион располагает одним из лучших в России месторождением лечебных грязей – озером Тамбукан и своеобразным целебным климатом.

Курорт Теберда, расположенный в Карачаево-Черкесской Республике, специализируется на лечении туберкулеза. Курорт относится к среднегорному (высота 1330 м) и располагает источниками углекислых гидрокарбонатно-хлоридных, натриево-кальциевых минеральных вод.

Уникальность курорта Тинаки, расположенного на берегу реки Волги, обусловлена ценностью природных факторов: жаркий сухой климат, относительная влажность воздуха которого в летнее время способна снижаться до 30% и ниже, что эффективно используется при лечении заболеваний почек.

На горных ландшафтах Юга России развиваются спортивные виды туризма. Проект

туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа» включает в себя семь туристско-рекреационных комплексов: «Армхи» и «Цори» (Респ. Ингушетия); «Архыз» (Карачаево-Черкесская Респ.); «Ведучи» (Чеченская Респ.); «Лагонаки» (Краснодарский край и Респ. Адыгея); «Мамисон» (Респ. Сев. Осетия – Алания); «Матлас» (Респ. Дагестан); «Эльбрус-Безенги» (Кабардино-Балкарская Респ.). К ним следует добавить функционирующие туристические комплексы, не связанные с туристическим кластером непосредственно, но оказывающие значительное влияние на туристический рынок региона – «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром» (Краснодарский край), «Домбай» (Карачаево-Черкесская Респ.), «Цей» (Респ. Сев. Осетия – Алания) и «Чиндирчеро» (Респ. Дагестан) [4].

Экотуризм является одним из самых популярных видов туризма в мире [8], он не только удовлетворяет потребности людей, но и способствует устойчивому экологическому и социально-экономическому развитию [10, 11].

Юг России с его многочисленными заповедниками, национальными парками и памятниками природы перспективен для развития экологического туризма. На территории Юга расположено 10 заповедников: Кавказский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Утриш», государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», государственный природный биосферный заповедник «Черные земли», Астраханский государственный природный биосферный заповедник, Богдинско-Баскунчакский государственный природный заповедник, Дагестанский государственный природный заповедник, Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник, Северо-Осетинский государственный природный заповедник, государственный природный заповедник Эрзи.

Кавказский государственный биосферный заповедник относится к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Заповедники «Черные Земли» (Калмыкия) и «Ростов-

ский», расположенные в Приманычских долинных степях – это единственные в России полигоны для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а участок «Озеро Маныч-Гудило» является водно-болотным угодьем международного значения, где находятся гнездовья и зимовки редких видов водоплавающих и околоводных птиц. Астраханская область является одним из трёх мест в мире, где в естественных условиях растёт лотос Каспийский. С конца июля до середины сентября тысячи туристов приезжают в Астраханский заповедник, чтобы наблюдать цветение лотосов.

Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник – является единственным высокогорным заповедником Европы. На территории заповедника находятся все пятитысячники Северного Кавказа кроме Эльбруса и Казбека (Къыш-Къара, Джангы-Тау, Къоштан-Тау, Дых-Тау, Пик Пушкина). Также здесь сосредоточены крупнейшие ледники Кавказа и Европы: Безенги, Дых-Тау, Цаннер, Шаурту, Къыш-кара.

Территория Северо-Осетинского государственного природного заповедника охватывает самый высокий хребет Большого Кавказа, гранитный Боковой хребет с сосново-березовыми лесами, субальпийскими лугами и огромными массивами скал. В заповеднике его вершины поднимаются до 4646 метров над уровнем моря. Здесь находится третий по величине ледник Кавказа – Цейский и многочисленные водопады.

Кроме того, на территории Юга России расположено шесть национальных парков: Сочинский, Кисловодский, Тебердинский, «Приэльбрусье», «Алания» и «Самурский», созданный в 2019 г. и состоящий из двух кластеров: равнинного прибрежного участка «Дельта Самура» и высокогорного участка «Шалбуздаг» (рис. 1).

Уникальные природные комплексы Юга России способствуют развитию экологического туризма. Наибольшее число памятников природы характерно для Алагирского района Северной Осетии (99 ед.), в том числе Зругские

озера, Зарамагские и Тамискские минеральные источники, Суадагская пещера-источник, Сталактитовая пещера «Нывджин лагат», Университетская пещера, Бизская пещера Чёрного всадника Кадаргаванский каньон, Скала-кольцо и т.д.

Высокая концентрация памятников природы характерна для города-курорта Сочи (69 ед.): это и водные памятники – Агурские водопады, водопад Безымянный, и геологические памятники – Ахунская пещера, Воронцовская пещерная система, и ландшафтные памятники – Ущелье Ахцу и гора Большой Ахун, и ботанические памятники – пальмовая и самшитовая рожи и т.д.

В Карачаево-Черкесской Республике по числу памятников природы лидирует Карачаевский район (19 ед.): Даутские минеральные источники, Скалы «Крепость средневековья», Скала «Кекли-Кая», Озеро Хурла-Кель, водопад Чертова мельница и др.

Значительным числом природных памятников обладает Майкопский район Адыгеи (15 ед.). Это ландшафтно-ботанические памятники: хребет Буйный, верховья рек Пшеха и Пшехашха, верховье реки Цица, долина реки Сюк, каньон ручья Мешоко, Хаджохская теснина; ландшафтно-геологические: водопады ручья Руфабго, Гранитное ущелье, Гора Монах и водопады реки Кутанка; палеонтологический памятник – долина аммонитов и т.д. Кроме того, на территории Майкопского района расположен природный парк Большой Тхач.

Культурный туризм включает «все аспекты путешествий, посредством которых путешественники узнают об истории и наследии других людей или об их современном образе жизни и мышлении» [9]. В прошлом культура и туризм рассматривались как отдельные сферы социальной практики, осуществляемые различными социальными группами в определенное время. Вместе с тем барьеры между культурой и туризмом исчезают в результате двух параллельных процессов – культуризации общества и культуризации туристских практик [12]. Объекты культурного наследия на терри-

тории Юга России представляют собой свидетельства исторического развития народа и служат основами духовной, интеллектуальной и эстетической жизни общества. Перспективы развития культурного туризма предопреде-

лены тем, что Юг России характеризуется значительным количеством памятников истории, культуры, архитектуры и археологии, краеведческими, литературно-мемориальными, историко-археологическими музеями.

Рис. 1 – Объекты экологического туризма на территории Юга России¹

Уникальная в масштабах страны этнокультурная мозаика и конфессиональная структура населения Юга России, национальные обычаи и традиции народов региона в области ремесел и кулинарии обусловили развитие этнографического, религиозного и гастрономического видов туризма, а также туризма

по местам бытования народных промыслов.

Республика Дагестан, несомненно, является ключевым регионом для развития культурного туризма на Юге России (рис. 2). В 2003 г. решением ЮНЕСКО памятником истории и культуры, расположенным в городе Дербенте, определены критерии – «уникальные и

¹ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: <http://www.mnr.gov.ru/> (Дата обращения: 02.05.2022).

исключительные для цивилизации», а также – «выдающийся пример конструкции и архитектурного ансамбля» и присвоен статус памятника Всемирного наследия с номинацией «Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента».

Северный Кавказ – одно из немногих мест в России, где сохранились сторожевые родовые башни – яркий пример самобытной горской культуры. Они находятся на склонах Главного Кавказского хребта: на территории Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Северокавказские башни символизируют честь рода, сплоченность и мужество, являясь вершиной строительного и архитектурного мастерства горцев Северного Кавказа.

По числу памятников истории и культуры федерального и регионального значения на территории Дагестана лидируют: Тляртинский район (516 ед.), Табасаранский район (301 ед.), Цумадинский район (295 ед.), Дахадаевский район (292 ед.), Буйнакский район (232 ед.)

Памятники культуры Тляртинского района представлены боевыми, оборонительными, сигнальными, сторожевыми, жилыми башнями, расположенными по долине реки Аварское Койсу и ее притоков – р. Чарах, р. Мазадинка, р. Сораор, водяными мельницами, годеканами. Система сигнальных башен включена в список федеральных памятников.

Известной достопримечательностью Тляртинского района является сигнальносторожевая башня XVII–XVIII вв. в с. Анцух, расположенная на небольшом, но имеющем крутые склоны холме в месте пересечения четырех ущелий. Она является наиболее крупной из сохранившихся башен района. Как культурно-исторический музей функционирует реставрированная сигнально-сторожевая башня. По долинам рек сохранились и действуют водяные мельницы, где молотят пшеницу, ячмень, рожь и получают толокно.

Памятники Табасаранского района включают памятники архитектуры – мавзолеи,

мечети, пир-захоронения, пир-святых, стелы. На территории Табасаранского района находятся 6 объектов культурного наследия федерального значения (памятников архитектуры): Родник-пир в Гуми, Мечеть с минаретом в Джули, Форты стены «Даг-Бары» VI в. в Татиле, «Священная пещера» эпохи средневековья в Хустиле, крепость XVIII в. и Мавзолей XVIII–XIX вв. в Хучни. Кроме того, Табасаранский район славится искусством ковроделия.

В Северной Осетии – Алании по числу памятников истории и культуры лидируют Алагирский и Ирафский районы. В Алагирском районе сохранились объекты федерального значения: архитектурный комплекс в с. Лисри, с. Даллагкау, с. Барзикау, с. Верхний Зарамаг, с. Цмити (с. Урикау), а также Четыре башни Боциевых в с. Тиб, «Усадьба-крепость в с. Тиб. На территории Ирафского района расположены башенные и склеповые комплексы в селениях Ханаз, Галиат, Махческ, Фаснал с. Галиат, Донифарс, с. Ханаз, Камунта.

Среди памятников архитектуры Северной Осетии необходимо также отметить могильные склепы («западзы»), каждый род имели свои склепы, мавзолеи. Вблизи практически каждого горного поселения Осетин строилось несколько склепов, иногда образуя некрополи. Склепы использовались на протяжении очень длительного времени и становились последним пристанищем для целых поколений горцев. Некрополь в селении Даргавс в Пригородном районе представляет собой целый ритуальный комплекс, состоящий из 99 надземных двух- и четырехэтажных каменных склепов, находится под охраной ЮНЕСКО.

В Республике Ингушетия свыше 70 памятников истории и культуры сосредоточено в Джейрахском муниципальном районе. Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный музей-заповедник имеет общероссийское значение. На его территории расположены многочисленные башни и замковые комплексы, погребальные склепы и языческие святилища, христианские храмы. Это и башенный комплекс «Лейми», башенный комплекс

«Пялинг», Храм Альби-Ерды, Храм Мятцел, Храм Тхаба-Ерды. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Вовнушки - является уникальным памятником ингушской архитектуры. Башни «Вовнушки» традиционно относят к родовым башням ингушского тейпа «Оздой».

В Чеченской Республике лидируют по числу памятников Итум-Калинский район (огромное число жилых, сторожевых башен, склепы, мечети, святилища-мавзолеи, историко-архитектурные комплексы) и Ачхой-Мартановский район (жилые, сторожевые башни, склепы). Цой-Педе, «город мёртвых» – один из крупнейших средневековых некрополей на Кавказе находится в Итум-Калинском районе Чечни. В Цой-Педе расположены 46 объектов культурного наследия различной сохранности: 42 склепа, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни.

По числу памятников в Кабардино-Балкарии лидируют г. Нальчик и Черекский муниципальный район. В Нальчике к объектам федерального значения относятся жилые дома и памятник в честь 400-летия присоединения Кабарды к России, а в Черекском районе: башня Амирхановых, оборонительная башня «Ак-Кала», Усыпальница «Мухол», Феодальный замок «Джабоево», остатки крепости.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии находятся 5 памятников истории и культуры федерального значения, в том числе памятное место «Ледяная крепость», где в 1942 г. проходили ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков, и Зеленчукские храмы X–XI вв. Нижнеархызского городища.

В Республике Адыгея наибольшее число памятников сосредоточено в Майкопском и Красногвардейском районах, при этом единственный памятник истории и культуры федерального значения – Монумент «Дружба», установленный в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России, расположен в Майкопе.

В Ставропольском крае значительный интерес для туристов представляют Лермонтовские места в Пятигорске: «Домик

Лермонтова», беседка «Эолова Арфа», грот Дианы, Грот Лермонтова, Здание Лермонтовских ванн, обелиск на месте дуэли Лермонтова Михаила Юрьевича, памятник М.Ю. Лермонтову. В Кисловодске к наиболее известным культурным объектам можно отнести: дачу Ф.И. Шаляпина, дом Н.А. Ярошенко, курортный парк, комплекс Главных нарзанных ванн, Нарзанную галерею, остатки русской крепости.

В Ростовской области центрами культурного туризма являются Ростов-на-Дону, Новочеркасск (Вознесенский войсковой собор-усыпальница героев Отечественной войны 1812 г. и Триумфальная арка), Таганрог (Ансамбль Троицкой крепости, здание музея Алфераки, памятник Петру I, «Чеховские места»). В Шолоховском районе Ростовской области находятся усадьба, где родился М.А. Шолохов; усадьба, в которой жил и работал над романами «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М.А. Шолохов в 1928–1935 гг.; усадьба, где жил и работал в 1949–1984 гг. М.А. Шолохов.

Волгоградская область выделяется большим количеством объектов военно-исторической тематики, известна своим историко-мемориальным комплексом в честь героев Сталинградской битвы. Среди его сооружений: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», величественный постамент «Родина-Мать зовет!»; горельеф «Память поколений», площадь Скорби; Зал Воинской славы; аллея пирамидальных тополей; мемориальное кладбище и дендропарк. В Калачаевском районе находится памятник федерального значения – памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов, на этом месте сооружен монумент «Соединение фронтов».

Культурный потенциал Астраханской области сосредоточен в г. Астрахани: Ансамбль кремля, ансамбли жилых и административных домов, доходные дома, городские усадьбы, братские могилы. Астраханский кремль – историко-архитектурный комплекс, представляющий собой целостный ансамбль памятников оборонного зодчества, культовой и граждан-

ской архитектуры и включает в себя 22 объекта XVI – нач. XX вв. На его территории находятся: Успенский собор, кубический, пятиглавый, с богатым декором фасада и с открытой арочной

галереей, составляющий единый архитектурный комплекс с Лобным местом; Троицкий собор (XVI–XVIII в.), Кирилловская часовня (XVIII–XIX в.), Гауптвахта (1807) и т.д.

Рис. 2 – Концентрация культурно-исторических объектов на территории Юга России²

Ориентация на этнокультурные традиции – важная черта современного туризма. Народные художественные промыслы и ремесла представляют неотъемлемое достояние и одну из форм творчества народов Юга России. Наиболее известные центры народных промыслов сосредоточены в Дагестане: Кази-Кумух (ювелирное и оружейное дело, золотая вышивка, медночеканное производство),

Кубачи (ювелирное и оружейное дело, золотая вышивка, медночеканное производство), Гоцатль (ювелирное и оружейное дело, резьба по кости, медночеканное производство), Табасаран (ковроткачество), Балхар (неполивная керамика), Унцукуль (насечка по дереву), Урма (ткачество циновок), Кунбатар (войлочное производство), Ботлих (производство бурок), Кайтаг (вышивка шелком), Шовкра (сапожное

² Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://opendata.mkrf.ru/> (дата обращения: 03.05.2022).

дело) [1]. Ремесленные изделия составляют важную часть туристского опыта, отражая местные традиции, таланты и навыки населения республики и способствуют развитию туризма по местам бытования народных промыслов.

Заключение. Уникальные в масштабах России природные и историко-культурные ресурсы Юга России позволяют развивать на территории его субъектов следующие виды туризма: купально-пляжный, лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, культур-

ный, религиозный, этнографический, по местам бытования народных промыслов и ремесел.

Вместе с тем размещение туристских ресурсов характеризуется неравномерностью. Значительными природными туристскими ресурсами обладает Азово-Черноморское побережье, а также Республики Северного Кавказа. Культурный потенциал сосредоточен преимущественно в административных центрах и крупных городах равнинных субъектов, а также практически повсеместно в республиках Северного Кавказа.

Список источников

1. Атеков Б.И., Ивлиева О.В., Шмыткова А.В. Туризм по местам бытования народных промыслов и ремесел на Северном Кавказе // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: География. Геология. 2021. Т.7. №2. С. 3-13.
2. Вылканов А., Данов Х., Маринов Х. Черное море. Л.: Гидрометеиздат, 1983. 407 с.
3. Дружинин А.Г. Юг России конца XX – начала XXI в. (экономико-географический аспект). Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 2005. 284 с.
4. Ивлиева О.В., Шмыткова А.В. Горнолыжные курорты Северного Кавказа // География и туризм. 2018. №2. С. 36-38.
5. Ивлиева О.В., Шмыткова А.В. Территориальная организация туристской инфраструктуры на Юге России // Наука. Инновации. Технологии. 2019. №3. С. 63-76.
6. Котляков В.М., Комарова А.И. География. Понятия и термины. Пятиязычный академический словарь: русский, английский, французский, испанский, немецкий. М., 2007. 859 с.
7. Шмыткова А.В. Факторы развития туризма на Юге России // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: География. Геология. 2021. Т.7. №3. С. 159-170.
8. Gössling S. Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? // Ecological Economics. 1999. Vol. 29. Pp. 303-320.
9. McIntosh R.W., Goeldner C. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Wiley and Sons, 1994. 576 p.
10. Orams M.B. Towards a more desirable form of ecotourism // Tourism Management. 1995. Vol. 16. Pp. 3-8.
11. Scheyvens, R. Ecotourism and the empowerment of local communities // Tourism Management. 1999. Vol. 20. Pp. 245-249.
12. Urry J. Consuming Places. London: Routledge, 1995. 264 p.

References

1. Atekov, B. I., Ivlieva, O. V., & Shmytkova, A. V. (2021). Turizm po mestam bytovaniya narodnykh promyslov i remesel na Severnom Kavkaze [Tourism in the locations of traditional arts and crafts in the Northern Caucasus]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya* [Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federation university. Ser.: Geography. Geology], 7(2), 3-13. (In Russ.)
2. Vylkanov, A., Danov, Kh., & Marinov, Kh. (1983). *Chernoje more* [Black Sea]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (In Russ.)
3. Druzhinin, A. G. (2005). *Yug Rossii konca XX – nachala XXI v. (ekonomiko-geograficheskie aspekt)*. [Russia at the end of the 20th - beginning of the 21st century. (economic and geographical aspect)]. Rostov on Don: Rostov Univ. Publ. (In Russ.).

4. Ivlieva, O. V., & Shmytkova, A. V. (2018). Gornolyzhnye kurorty Severnogo Kavkaza [Ski resorts of the North Caucasus]. *Geografiya i turizm [Geography and Tourism]*, 2, 36-38. (In Russ.).
5. Ivlieva, O. V., & Shmytkova, A. V. (2019). Territorial'naya organizaciya turistskoj infrastruktury na YUge Rossii [Territorial Organization of Tourist Infrastructure in the South of Russia]. *Nauka. Innovacii. Tekhnologii [Science. Innovation. Technologies]*, 3, 63-76. (In Russ.).
6. Kotlyakov, V. M., & Komarova, A. I. (2007) *Geografiya. Ponyatiya i terminy. Pyatiazychnyj akademicheskij slovar': russkij, anglijskij, francuzskij, ispanskij, nemeckij [Geography. Concepts and terms. Five-language academic dictionary: Russian, English, French, Spanish, German]*. Moskow. (In Russ.).
7. Shmytkova, A. V. (2021). Faktory razvitiya turizma na Yuge Rossii [Factors of tourism development in the South of Russia]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya [Scientific notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federation university. Ser.: Geography. Geology]*, 7(3), 159-170. (In Russ.).
8. Gössling, S. (1999). Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? *Ecological Economics*, 29, 303-320.
9. McIntosh, R. W., & Goeldner, C. (1994). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. Wiley and Sons.
10. Orams, M. B. (1995). Towards a more desirable form of ecotourism. *Tourism Management*, 16, 3-8.
11. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20, 245-249.
12. Urry, J. (1995). *Consuming Places*. London: Routledge.